
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TASHQI ISHLAR VAZIRLIGI

JAHON IQTISODIYOTI VA DIPLOMATIYA UNIVERSITETI

O'ZBEK VA RUS TILLARI KAFEDRASI, ROMAN-GERMAN KAFEDRASI

**TASHQI SIYOSIY VA TASHQI IQTISODIY ALOQALAR UCHUN KADRLAR
TAYYORLASHDA TIL TA'LIMI VA TARJIMA MASALALARI**

**(ЯЗЫКОВОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОПРОСЫ ПЕРЕВОДА ПРИ ПОДГОТОВКЕ
КАДРОВ ДЛЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ
СВЯЗЕЙ)**

MAVZUSIDAGI XV AN'ANAVIY ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

TO'PLAMI

2025-YIL 29-MART

TOSHKENT – 2025

O'ZBEK TILINI O'QITISHDA INTERFAOL USULLARDAN FOYDALANISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15558031>

Annotatsiya. Oliy o'quv yurtlarining gumanitar ta'lim sohalari orasida o'zbek tili fanining o'z o'rne va ahamiyati bor, chunki u talabalarning vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirishda, tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. O'zbek tili fanining o'qitishga qo'yiladigan talablar professor – o'qituvchilarini ta'lim standartlarida belgilangan talablarni ilg'or pedagogik usullar hamda didaktik vositalardan foydalangan holda tashkil etishini taqozo etadi. Zamonaviy ta'lim usullari bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetensiyalarini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: o'zbek tili, kompetensiya, kadr, texnologiya, modernizatsiya, loyiha, interaktiv usul.

Annotation. In the humanities of higher education, history occupies a special place and is of strategic importance. This is due to the fact that history serves as the main tool for forming students' sense of patriotism, developing their critical thinking and strengthening national values. However, at present, a reduction in the number of classroom hours allocated to the study of history, a shift in emphasis towards exact and natural sciences, as well as modern educational standards require teachers of social and humanitarian fields to introduce advanced pedagogical technologies and didactic innovations. Modern methods of teaching history contribute to the successful formation of professional competencies of future specialists.

Keywords: uzbek language, competence, personnel, technology, modernization, project, interactive method.

Oliy ta'lim tizimi zamon talablaridan kelib chiqqan holda muntazam modernizatsiya qilib borilmoqda. Bugungi kunda ta'lim tizimi modernizatsiyasi tamoyillari oliy ta'lim bitiruvchilarini tashabbuskor, mobil va konstruktiv xususiyatlarini yuzaga chiqarishini talab etadi. Talabalik davridanoq mustaqil qaror qabul qilishni, hayotiy muammolarni hal etish, amalda zamon talablariga mos texnologiyalarni faol qo'llash ehtiyojini tushunish sifatlarini shakllantirish

kerak bo'ladi. Oliy ta'lim muassasi bitiruvchilari kelajakda ijtimoiy tarmoqlarini muvaffaqiyatli boshqara oladigan professional rahbar, jamoa bilan ishlash qobiliyatiga ega, ish jarayonida uchraydigan qiyinchiliklar, stressli holatlarga tayyor va ularni bartaraf etish qobiliyatiga ega bo'lishlari kerak[1]. Bo'lajak filolog va pedagoglar mutaxassislik kompetensiyasi talabalarning faol mustaqil xatti-harakatlari natijasida, xususan, o'zi uchun zarur bo'lgan intellektual axborot bazasini yaratish orqali erishiladi[2].

Maqola ta'lim kompetensiyasi va faoliyatiga yo'naltirilgan ta'limiy yondashuvlarga asoslanadi. Mazkur ishda tadqiqot mavzusi, qo'yilgan muammoga aloqador bo'lgan adabiyotlar mazmuni analiz va sintez qilingan, shuningdek, O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti O'zbek tili va adabiyoti kafedrasini tajribasini tatbiq etish va ommalashtirish usullari qo'llanildi.

Yangi O'zbekiston ish beruvchi korxonalar, tashkilot va muassasalari oliy ta'limdan kasbiy kompetentli, qonunlarga qat'iy amal qiladigan, jamiyat taraqqiyoti uchun munosib hissa qo'sha oladigan salohiyatli va qobiliyatli kadrlarni kutmoqda. Ta'limda kompetensiyaga yo'naltirilgan yondashuv, ko'pchilik tadqiqotchilarning fikricha, kutilgan natijaga erishishning garovidir.

Davlat ta'lim standartlari, malaka talablari talabalar mustaqil faoliyatining ajralmas qismi sifatida uni faollashtirish, yuqori motivatsiya berish bilan kafolatlangan ta'lim sifati va samaradorligini aks ettiradi. Bunda mustaqil ishni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilgan.

O'zbek tili fani malaka talablari talabalar bilimi va dunyoqarashini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Talabalarda nafaqat tahlil, balki o'zbek tilining dunyo miqyosidagi nufuzi va dunyohamjamiyatiga tutgan o'rni haqida tasavvurlar uyg'otadi. Oliy ta'limda o'qitilayotgan O'zbek tili fani mamlakatimizning jahon hamjamiyatiga har tomonlama integratsiyasini chuqurlashtirish kabi dolzarb masalani xorijiy mamlakatlarning ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va madaniy taraqqiyotini tarixiy nuqtayi nazardan bilish insoniyat sivilizatsiyasining yutuqlaridan va tajribasidan to'la bahramand

bo'lish, umuminsoniy qadriyatlarni anglab yetishga ko'maklashadi va dunyo miqyosida mavjud bo'lgan muammolarning tarixiy ildizlarini izlab topish yo'llarini yaxshi tushunishga imkon beruvchi fikrlashni rivojlantiradi. Adabiy jarayon bilan tanishish asosida o'tmish to'g'risidagi ma'lumotlarni qabul qilish, tahlil va umumlashtiruvchi muhim ko'nikmalar shakllanadi, intellektual salohiyat oshadi, bu esa talabalar olgan bilimlarini mustahkamlashga imkon beradi.

O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida o'tkazilgan tajriba-sinov ta'limda zamonaviy, innovatsion usullarni qo'llash zarurligini ko'rsatdi. Tadqiqot jarayonida asosan innovatsion ta'lim metodlari yordamida ta'lim jarayonining barcha jabhasi qamrab olindi.

O'zbek tili va adabiyot kafedrasida professor-o'qituvchilari tomonidan o'qitiladigan O'zbek tili fanlari nafaqat o'zbek tilining grammatikasi va grammatik qoidalarni yodlab qolish, balki grammatik qoidalarni nutqiy mavzularda qo'llash bilan analitik ishlash, zamonni chuqur va teran anglashga yordam beradi. Shu boisdan, ta'lim jarayonida innovatsion metodlarni joriy qilishga alohida e'tibor qaratiladi.

An'anaviy ta'lim usullari - ma'ruzalar va seminar mashg'ulotlari tarixiy voqealar, hodisalar va jarayonlarni yuzaki yoritilishiga olib kelmoqdi. Shuning uchun o'qituvchilar yangi usul hamda didaktik vositalarni izlashga majbur bo'lmoqdalar. Shu o'rinda aytish mumkinki, muammoli va o'yinli ta'lim usullari bu borada samarali hisoblanadi, chunki ular ilmiy munozaralarni tashkil etishga imkon beradi, bu esa o'qituvchi faolligini oshirib erkin va mustaqil faoliyatga sharoit yaratadi. Munozaralarda grammatik qoidalarni tahlil qilishdan tashqari, ma'lumotlarni tanqidiy baholash, murakkab muammolarni hal qilish, muqobil variantlari nuqtayi nazaridan kelib chiqib ko'rib chiqadilar. Ushbu usul, talabalarda zamonaviy muammolarni tushunish qobiliyatini faollashtiradi. Masalan, "Badiiy uslub" mavzusini o'rganish jarayonida badiiy matnlarni tahlil qilishda asar qahramonlar nutqining lisoniy tahlili qilish sud

jarayonlarini simulyatsiya qilish metodini qo'llash mumkin. Talabalar oldindan dars rejasi va adabiyotlar ro'yxatini oladilar, himoya yoki ayblov pozitsiyasini tanlaydilar, belgilangan rejaga muvofiq asosiy savollarni tayyorlaydilar va o'qituvchi bilan maslahatlashadilar.

Fikrimizcha, bu mashg'ulotga oldindan tayyorgarlik ko'rish maqsadga muvofiq, chunki bu usul talabalarining mustaqil ijodiy ish kilish, til to'g'risidagi bilimlarni va faktlarni qo'llash, ularga baho berish va o'z fikrini erkin ifodalash hamda himoya qilish qobiliyatini shakllantiradi.

Ta'limda keng qo'llaniladigan usullardan yana biri "Keys-stadi" (case-study) yoki aniq vaziyatlar tahlil usuli bo'lib, undan "Davrimizning global muammolari", "O'zbek tilida natija va to'siqsizlik ma'nolarining ifodalanishi", "Fikrga munosabat bildirish" mavzularini o'qitishda foydalanish mumkin. Ushbu usul talabalarining faolligini oshiradi, real holatlar tahlili orqali fikrlashga undaydi, umumiy kommunikativ va intellektual salohiyatni mustahkamlashga xizmat qiladi. Keys-stadi metodining o'ziga xosligi shundaki, bu usulda qat'iy belgilangan, yagona yechim yo'q, bu esa talabaga individual qarorlar qabul qilish imkonini beradi va shu bilan birga muammoni elementlari bilan tanishtiradi.

Debat usulida "O'zbek tilida barqaror birikmalarining ifodalanishi", "Fikrni publitsistik uslubda ifodalanishi", rolli o'yin usulida mazkur mavzularni o'qitishda yaxshi samara beradi. Bu kichik guruhlarda ishlashning interaktiv shakli bo'lib, o'tmishda sodir bo'lgan voqealarning "aniq xolatdagi modeli yaratiladi" talabalar u yoki bu tarixiy davr qahramonlarini "jonlantiradi" va "harakat qiladi" o'zlari bevosita o'tmish voqealari ishtirokchisiga aylanadilar[4]. Natijada talabaning analitik fikrlashi rivojlanadi, qaror qabul qilishda alohida argumentatsiya tizimi ko'nikmalari hosil bo'ladi. Muammoli vaziyat hosil qilgan holda dars jarayonini tashkil etish, talabalarining mavzu haqidagi dastlabki bilimlarga ega bo'lgan hollardagina samarali bo'ladi. Muammoli vaziyat usuli nutqiy mavzularni tartib bilan oddiy faktlardan tortib

keng-ko'lamdagi jiddiy muammolar muhokamasiga yetaklaydi. Yuqoridagi mulohazadan kelib chiqib, ta'lim jarayonida an'anaviy ma'ruzalar o'rniga, muammoli vaziyatlarni mustaqil idrok etish orqali ta'lim berishga qaratilgan ma'ruzalar tashkil etish tavsiya qilinadi. Bu esa o'quv jarayonini dialog shaklida olib borishga yordam beradi, talabalarning o'qishga bo'lgan qiziqishini oshiradi va izlanish, intilish muhitini yaratadi.

Talabalarning o'zbek tili faniga bo'lgan qiziqishini oshirishning yana bir usuli – loyiha ta'limi bo'lib, tarixiy xotirani chuqur anglash, bugungi kun bilan bog'liqligini tushunib yetish orqali unda adabiyot yaratuvchisi ekanini anglab yeta oladigan pozitsiya shakllanadi. Ammo o'zbek tili fanlarini grammatik qoidalarga asoslanib o'qitish maqsadga muvofiqligini e'tibordan chetda qoldirmaslik lozim. Manbalarsiz tashkil etilgan darslar grammatik reallikni soddalashtirish, tasodifiy aql-idrok bilan harakat qilishga olib keladi. Shunday ekan, talabalarni grammatik qoidalar va badiiy matnlar bilan ishlash va ulardan unumli foydalangan holda yangi fikrlarni shakllantirishga undash talab etiladi [5].

Bugungi kunda ta'lim tizimida pedagogik faoliyat bilan shug'ullanayotgan barchaning e'tibori zamon talabi va hukumat tomonidan ilgari surilayotgan konsepsiyaga mos shakl, vosita va usullarni izlashga qaratilgan. Kelajakda bizni nafaqat iqtisod, ishlab chiqarish, texnik-texnologik sohadagi kadrlar tayyorlash, balki jamiyat farovonligi va barqarorligini ta'minlash uchun zarur, ijtimoiy muammolarni bartaraf etishga qodir mutaxassislarni ham tayyorlash kabi muhim vazifalar kutib turibdi. Shu nuqtayi nazardan, ijtimoiy-gumanitar fanlar o'qitiladigan ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklari ahamiyatini pasaytirish noto'g'ri bo'ladi.

O'zbek tili va adabiyoti kafedrası tomonidan o'tkazilgan tajribalar, o'quv dasturlaridagi gumanitar fanlar, xususan, o'zbek tili fanining an'anaviy ma'ruza va seminar shaklida tashkil etilishi kutilgan natija bermaydi, bu usullar

eskirgan, kompetensiyalarni shakllantirish va faoliyatga yo'naltirilgan ta'lim yondashuvlariga nomutanosib ekanligini ko'rsatdi.

Yangi davlat ta'lim standarti talablarida professor-o'qituvchilar oldiga qo'yilgan maqsad va vazifalarni innovatsion pedagogik texnologiyalar - muammoli, loyiha va o'yin usullarni qo'llash orqali amalga oshirishni taqozo etadi. Ushbu usullar talabalarni fikrlash qobiliyatini rag'batlantiradi, muloqot (interaktiv) shakllarida o'tkaziladigan darslar, jumladan, keys-stadi, debat, munozaralar o'qituvchi va talabalar o'rtasida o'zaro muvaffaqiyatli muloqotni ta'minlaydi, o'quv vazifalarini interaktiv hal qilishni rag'batlantiradi hamda talabalarda ijobiy kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantiradi. Mazkur ishda ifodalangan usullarni universitetlarda o'qitiladigan boshqa fanlarga ham tatbiq etish mumkin.

Oliy ta'lim muassasasida o'quv soatlari taqsimoti masalasi, ya'ni talabalar mustaqil ishlarining o'quv rejalaridagi ulushining oshirilishi, bizning fikrimizcha, muhokama qilinadigan masalalardan biri bo'lishi kerak. O'zbekistonda, mustaqil ta'limni o'ziga xos mental kodlari bilan, ta'lim jarayonini individuallashtirgan mustaqil o'quv faoliyatiga yo'naltirish, ba'zida o'quv jarayonini mavhumlashtirib yuborishi mumkin. DTS mualliflarining fikriga ko'ra, o'quv rejalarida MT (mustaqil ish) ga ajratilgan soatlar talabalar tomonidan mustaqil tadqiqot amaliyoti sifatida bajariladi. Ammo umumta'lim maktabida o'quvchida mustaqil bilim olish ko'nikmalari shakllanmaganligi sababli, ko'pchilik talabalar, mavzularni mustaqil idrok etish jarayonida bir qator noqulayliklarga duch keladilar, ulardagi ta'limiy va ilmiy faoliyatga yo'nalgan motivatsiyalar yo'qoladi. O'qituvchi uchun esa auditoriya darslari bilan mustaqil ta'lim o'rtasidagi yangi nisbat, talabalar sonining ortishi va fanlarga ajratilayotgan soatlar hajmining oshishi sharoitida, nazariy savollarni tanlashda jiddiy muammolar yuzaga keladi. Ya'ni mustaqil ta'lim uchun tayyorlangan topshiriqlar talabalarning samarali lisoniy bilim olishlari uchun ko'maklashish ehtiyoji nazardan chetda qoladi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Zvezdova A. B., Oreshkin V. G. Kompetentnostnyy podxod v vysshem professionalnom obrazovanii // Sbornik materialov Yevraziyskogo nauchnogo foruma. [Elektron. resurs]. Sankt-Peterburg: NOU VPO MIEP, 2010. S. 6–25. Rejim dostupa: http://www.miep.edu.ru/uploaded/zvezdova_oreshkin.pdf

2. Osmolovskaya I. M. Innovatsii i pedagogicheskaya praktika // Narodnoe obrazovanie. 2010. № 6. S. 184–185.; A. Yu. Suslov, M. V. Salimgareyev, Sh. S. Xammatov. Obrazovanie i nauka. Tom 19, № 9. 2017/The Education and Science Journal. Vol. 19, № 9. 2017 82

4. Salimgareyev M. V., Suslov A. Yu. Metodika rolevoy igrы v kurse istorii v vuze// Upravlenie ustoychivym razvitiyem. 2016. № 2. S. 98–102.

5. Gerich A. A. Ispolzovanie elektronnykh publikatsiy arxivnykh dokumentov pri podgotovke leksionnogo materiala po dissipline «Istoriya»//Vestnik Kazanskogo gosudarstvennogo energeticheskogo universiteta. 2013. № 4. S. 111–112.